

Tabla C1. Proceso de selección del 3% de actores más relevantes e influyentes en el debate sobre FP Dual en Twitter, con indicadores de centralidad

Indicador	Significado del indicador	% Cuentas seleccionadas	% acumulado del indicador	Cuentas identificadas
Grado	Número de relaciones	3%	48,17%	413
Intermediación	Capacidad para conectar clústeres	3%	90,86%	558
Eigenvector	Influencia dentro de la red	3%	87,46%	787

Tabla C2. Cuentas con mayor número de tuits y menciones por período

Primer período 2011-2013		Segundo período 2014-2016		Tercer período 2017-2019	
Cuentas/actores que han publicado un mayor número de tuits					
	Tuits		Tuits		Tuits
@aarranzcad	45	@FBertelsmann	1964	@Alianzafpdual	983
@olgaamarti	45	@TrabajosCCC	677	@FBertelsmann	885
@Isabel_Gonzal	38	@francescdg	486	@DualizaBankia	425
@LolaPSageras	30	@Alianzafpdual	340	@AnicetoRamirez	334
@malonsorosa	29	@PortalAlemania	256	@TeideHease	333
@formagrupo	27	@Magisnet	149	@Guadalupbragado	266
@portalparados	23	@casacocheurro	147	@IgnaciodeBenito	255
@orientaedu	22	@JaviNavarro1	147	@camarascomercio	245
@FAPARioja	19	@Isabel_Gonzal	135	@FPactual	245
@aalmarazmar	16	@Paloma_Donaire	132	@AHK_es	220
@Aprendemas	16	@TrabajoAlicant_	132	@cyleconomica	199
@FundEduardSoler	16	@Guadalupbragado	131	@EpAlcazaren	175
@redfp	16	@cyleconomica	127	@PortalAlemania	145
@SoyPublica	15	@FPAndaluza	123	@Magisnet	144
@HETELFP	14	@fsiemadrid	121	@fp_aragon	138
@IPEditorial	14	@AHK_es	117	@J_A_Mata	135
@Magisnet	14	@CursosCPyFP	110	@fpdualaragon	134
@PartyRocker094	14	@i_y_c	107	@CEOEGuadalajara	133
@YoEPublica	14	@oscarboluda	101	@DescubreLa_FP	131
@didacta21	13	@aarranzcad	95	@ProfeFme	121
@adruy83	12	@ceoformacion	94	@CentroZalima	119
@ecoAula	12	@LaMeseta	92	@FPAndaluza	119
@FBertelsmann	12	@Berta_CyLE	91	@AulaMentorEcija	116
@Msepa_Asturias	12	@carlosprieto71	84	@amiguel_FP	112
@solucarcons	12	@formagrupo	84	@CAPITALRADIOB	112
Cuentas/actores que han recibido un mayor número de menciones					
	Menciones		Menciones		Menciones
@libertaddigital	50	@FBertelsmann	770	@Alianzafpdual	1803
@LaVanguardia	36	@Alianzafpdual	462	@FBertelsmann	1765
@elmundoes	35	@Bankia	320	@FPAndaluza	650
@europapress_es	34	@el_pais	248	@DualizaBankia	531
@Isabel_Gonzal	32	@abc_es	171	@Bankia	528
@abc_es	30	@marianorajoy	167	@elmundoes	421
@AmadeoMora	23	@Magisnet	162	@CincoDiascom	412
@20m	20	@ComunidadMadrid	160	@EducaAnd	395
@Jiwert	20	@jcyL	151	@educaciongob	358
@La_SER	17	@FPeuskadi	125	@FPeuskadi	310
@Aprendemas	16	@jarevalo_FP	121	@educacyl	299
@mjosecatala	16	@expansioncom	112	@fp_empresa	293
@SoyPublica	16	@albertofabra	109	@camarascomercio	287

@el_pais	15	@cyleconomica	108	@jcyl	284
@empresaula	15	@LaVanguardia	107	@gobjccm	266
@EsperanzAguirre	14	@FPAndaluza	105	@elEconomistaes	253
@wordpressdotcom	14	@MarcialMarin	97	@ComunidadMadrid	211
@jarevalo_FP	13	@eldiarios	93	@todofp	192
@aarranzcad	12	@Fuescyl	93	@_CECAM	191
@ComunidadMadrid	12	@todofp	91	@LaVanguardia	185
@expansioncom	12	@Boscosrioja	90	@CEOE_ES	184
@sugar_q	12	@R_vanGrieken	89	@fpdual_iesvez	180
@elEconomistaes	11	@fsiemadrid	86	@elpais_economia	158
@elperiodico_cas	11	@lbeconFormacion	84	@Magisnet	155
@ShareThis	11	@PPopular	84	@empresa_rioja	150

Tabla C3. Tuits con más respuestas, favoritos y retuits del primer período (2011-2013)

Autor	Tuit	Res.
Jiwert	En Stuttgart, Alemania, visitando el centro de FP Mercedes Benz para conocer más detalles de la FP dual	137
EsperanzAguirre	Implantaremos un sistema de FP dual, inspirado en el alemán: combina la formación en el centro educativo con el trabajo ya en una empresa.	35
La_SER	Wert sobre la FP dual: Pueden recibir una beca salario a cargo de la administración, de la empresa o de los dos http://ow.ly/f86ql Wert sobre la FP dual: Pueden recibir una beca salario a cargo de la administración, de la empresa o de los dos http://ow.ly/f86ql	7
populares	El Gobierno impulsa un modelo de FP Dual para permitir que los alumnos puedan formarse y trabajar al mismo tiempo http://www.pp.es/actualidad-noticia/jovenes-podran-combinar-su-formacion-practicas-remuneradas-empresas_6411.html	6
jarevalo_FP	@iElenaR: Ejemplos de la FP Dual a la española,para echarse a llorar: http://bit.ly/SUNOyh http://bit.ly/SUNNKJ vía @Isabel_Gonzal @angeldp @iElenaR: Ejemplos de la FP Dual a la española,para echarse a llorar: http://bit.ly/SUNOyh http://bit.ly/SUNNKJ vía @Isabel_Gonzal @angeldp	5
GVAeducacio	Martí: La Comunitat es pionera en la puesta en marcha de la FP dual al contar con 14 centros que la imparten este... http://www.cefe.gva.es/agenda.asp?id=920 Martí: La Comunitat es pionera en la puesta en marcha de la FP dual al contar con 14 centros que la imparten este... http://www.cefe.gva.es/agenda.asp?id=920	4
Isabel_Gonzal	Leyendo blog de alumno en el que explica las condiciones en las que ha realizado las prácticas #FPDual Explotación? http://vivoenunmundodelocos.wordpress.com/2012/10/03/practicas-de-fp-dual-en-el-hotel-nh-las-condiciones-de-una-explotacion-legal-y-sin-convenio/	4
SIGMA_AIE	Joan Busquiel: invito a las empresas qu prueben el modelo del learning center #FPdual Joan Busquiel: invito a las empresas qu prueben el modelo del learning center #FPdual	4
yolajb	@angeldelallave ¿FP dual? cuenta, cuenta, ... http://latinareverde.wordpress.com/2012/12/19/fp-dual/#mareaverde	3
MiguelGTormo	Suiza: la FP dual que Wert quiere imitar. Deberíamos imitarles en muchas cosas más... http://www.libremercado.com/2012-11-18/la-fp-dual-que-wert-quiere-imitar-las-claves-del-exito-de-suiza-1276474493/	3
lbarroso	#FPdual ¿brecha geográfica?. ¿Todos tendrán la misma oferta o solo la más cercana?	3
A3Noticias	DIRECTO: El Consejo de ministros reduce el parque móvil y aprueba el programa de FP Dual http://www.antena3.com/noticias/economia/_2012110800012.html	3
AntonioA_OD	La FP dual deberá ganar terreno a la Universidad, de la cual sobran muchas titulaciones, ya que deberían ser FP o especialidades de posgrado	3
gaceta_es	El Gobierno aprobará hoy la reducción de los coches oficiales y la FP dual http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/gobierno-aprobara-hoy-reduccion-los-coches-oficiales-y-fp-dual-20121108	3
UGT_Comunica	Méndez: El problema del paro no se solucionará con la FP dual, son necesarias políticas de estímulo.	3
toniroig	En @cambramallorca, jornadas FP Dual, Joan Gual dice q la Formación es la puerta d salida d la crisis	3
miguelsoleg	@jmalex @koldovr @raiabril @jarevalo_FP Y programas en alternancia (FP dual) para adultos con necesidad de cualificación.	3
Autor	Tuit	Favs
Jiwert	En Stuttgart, Alemania, visitando el centro de FP Mercedes Benz para conocer más detalles de la FP dual	28
Isabel_Gonzal	Nuevo blog, punto de encuentro de afectados, de una profesora sobre el caos en la #FPDual http://fpdual.wordpress.com/opinion-y-reflexiones/	5
gomezdelpozuelo	Plan de empleo para los jóvenes: el Gobierno creará un Contrato para la Formación y Aprendizaje y la FP Dual http://ow.ly/f8n0n	4

ElSaltoDiario	El #CMin ha aprobado hoy la FP dual, una vía de iniciación a la precariedad que ya explicamos por aquí: http://www.diagonalperiodico.net/Iniciacion-a-la-precariedad.html	4
democraciareal	FP Dual, o como explotar al alumando por 450 euros por @soypublica #15m	4
EsperanzAguirre	Implantaremos un sistema de FP dual, inspirado en el alemán: combina la formación en el centro educativo con el trabajo ya en una empresa.	3
m_angelmendez	¿Cómo combatir el 45% de paro juvenil en España? Una clave: con el modelo alemán de FP dual http://bit.ly/iVM2fh	3
Isabel_Gonzal	Real Decreto 1529/2012 #FPdual y desarrollo contrato formación y aprendizaje. Enlace al #BOE http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/09/pdfs/BOE-A-2012-13846.pdf	3
Isabel_Gonzal	A los profesores d FP nos preocupan las consecuencias d la puesta en marcha #FPDual. Blog de una profesora http://fpdual.wordpress.com/	3
erojotorrecilla	RD 1529/2012, 8.11. Desarrolla el contrato para la formación y el aprend. Establece bases de la FP dual. http://bit.ly/RM0wwH ¡A estudiar!	3
europapress	El Gobierno desarrolla el Contrato para la Formación y Aprendizaje y la FP Dual - http://goo.gl/EENvw	3
portalparados	#Aldi y #Bertelsmann serán las primeras en aplicar la #FP dual que funciona en Alemania http://ow.ly/dNev1	3
educacion_na	Cursos de especialización para alumnos de FP de Navarra en una iniciativa pionera en España. #FPdual http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/09/06/cursos+volkswag+en+navarra.htm	3
Autor	Tuit	Rt
Jiwert	En Stuttgart, Alemania, visitando el centro de FP Mercedes Benz para conocer más detalles de la FP dual	54
EsperanzAguirre	Implantaremos un sistema de FP dual, inspirado en el alemán: combina la formación en el centro educativo con el trabajo ya en una empresa.	34
populares	El Gobierno impulsa un modelo de FP Dual para permitir que los alumnos puedan formarse y trabajar al mismo tiempo http://www.pp.es/actualidad-noticia/jovenes-podran-combinar-su-formacion-practicas-remuneradas-empresas_6411.html	28
Isabel_Gonzal	Leyendo blog de alumno en el que explica las condiciones en las que ha realizado las prácticas #FPDual Explotación? http://vivoenunmundodelocos.wordpress.com/2012/10/03/practicas-de-fp-dual-en-el-hotel-nh-las-condiciones-de-una-explotacion-legal-y-sin-convenio/	21
ElSaltoDiario	El #CMin ha aprobado hoy la FP dual, una vía de iniciación a la precariedad que ya explicamos por aquí: http://www.diagonalperiodico.net/Iniciacion-a-la-precariedad.html	20
A3Noticias	DIRECTO: El Consejo de ministros reduce el parque móvil y aprueba el programa de FP Dual http://www.antena3.com/noticias/economia/_2012110800012.html	19
expansioncom	La nueva FP dual combinará estudio y empleo http://www.expansion.com/2012/11/08/entorno/1352386943.html vía @expansioncom	17
iunida	IU denuncia que el nuevo decretazo de Wert sobre la FP dual se vuelve a imponer de espaldas a la comunidad educativa http://www.izquierda-unida.es/node/11430	16
democraciareal	FP Dual, o como explotar al alumando por 450 euros por @soypublica #15m	16
larazon_es	El Consejo de Ministros da luz verde a la FP dual, más profesional y vinculada a la empresa http://bit.ly/SUd4oh #educación	15
miguelsolerg	Escuchar a Wert y a Fátima hablar de la FP dual es como recordar a Rajoy hablando de las teorías d su primo sobre el cambio climático	15
LaVanguardia	Nace el FP dual que combina formación y trabajo http://dlvr.it/1cP6LV	14
NNGG_CV	#AprobarlaEducación tenemos que mejorar la FP, orientándola al mercado laboral y ejerciendo una parte de la formación en empresas. FP Dual	13
SoyPublica	La FP DUAL sólo beneficiará a las empresas NO A LA FP DUAL http://wp.me/p1k2La-2NF vía @wordpressdotcom	12

lunarual	Leyendo blog de alumno en el que explica las condiciones en las que ha realizado las prácticas #FPDual http://vivoenunmundodelocos.wordpress.com/2012/10/03/practicas-de-fp-dual-en-el-hotel-nh-las-condiciones-de-una-explotacion-legal-y-sin-convenio/ @SoyPublica	12
redfp	La FP dual funciona en Alemania porque tiene un tejido productivo y no tan atomizado en miles de pymes como ocurre aquí #redfp	12
empleogob	El ministro de Educación defiende el proyecto de FP dual para garantizar la empleabilidad de los jóvenes. http://bit.ly/OU9vr5	12

Tabla C4. Tuits con más respuestas, favoritos y retuits del segundo período (2014-2016)

Autor	Tuit	Res.
pablocasado_	Hay que seguir creando empleo, mantener el estado de bienestar, apostar por la innovación y la FP dual con el @PPopular #RajoyenSalvados	88
marianorajoy	Medidas para impulsar el empleo juvenil: contrato para la formación y el aprendizaje, FP Dual, incentivos fiscales y #EEEJ #SesióndeControl	36
marianorajoy	Una ambiciosa reforma educativa, FP Dual y Contrato de Formación y Aprendizaje, oportunidades para el empleo joven #DEN2013	36
marianorajoy	La Formación Profesional y la FP Dual son imprescindibles si queremos hacer de #España un país a la vanguardia. Esta apuesta es de éxito	32
Nestle_es	Por nuestro centro de La Penilla han pasado 71 estudiantes del Programa #FPDual y 23 han firmado contrato con Nestlé http://bddy.me/2eXkvKP	27
populares	.@pablocasado_ Mucho de lo que propone Ciudadanos en Educación ya lo ha hecho el PP, como en materia de FP dual http://www.cumplimos.es/educacion-camino-de-oportunidades/formacion-profesional-para-el-empleo/	20
sanchezcastejon	Hay que abrir espacios de diálogo entre los trabajadores y empresarios, y apostar por la FP dual y la I+D+I	20
populares	Fomentamos la FP Dual @marianorajoy #CaraACaraL6 #YoVotoPP	17
SextaNocheTV	.@pablocasado_ Hemos propuesto ir a una FP dual y una Universidad en la que oferta y demanda casen #L6Ncasado	16
mdcospedal	El mejor plan de empleo joven y la mejor garantía de creación de empleo será el plan nacional de FP dual del PP	15
jcaahg	Ignacio González visita Casbega, d Coca Cola el programa d FP Dual - http://www.youtube.com/watch?v=qhPltGy3SXs&feature=youtube_gdata_player vais a dejar q se la lleven d Madrid? Justicia Ignacio González visita Casbega, d Coca Cola el programa d FP Dual - http://www.youtube.com/watch?v=qhPltGy3SXs&feature=youtube_gdata_player vais a dejar q se la lleven d Madrid? Justicia	15
CEOE_ES	Rosell inaugura el II Foro de la Alianza para la Formación Profesional Dual: FP Dual en España: innovación, globalización y competitividad” Rosell inaugura el II Foro de la Alianza para la Formación Profesional Dual: FP Dual en España: innovación, globalización y competitividad”	15
FPeuskadi	@jarevalo_FP La FP Dual debería sobre todo posibilitar la adquisición d competencias para puestos q requieren de una alta especialización @jarevalo_FP La FP Dual debería sobre todo posibilitar la adquisición d competencias para puestos q requieren de una alta especialización	13
ccifuentes	Tenemos un proyecto educativo único en España: FP Dual Supra-empresarial con doble titulación española y alemana http://bit.ly/1qBrRla	13
Autor	Tuit	Favs
Nestle_es	Por nuestro centro de La Penilla han pasado 71 estudiantes del Programa #FPDual y 23 han firmado contrato con Nestlé http://bddy.me/2eXkvKP	415
pablocasado_	Hay que seguir creando empleo, mantener el estado de bienestar, apostar por la innovación y la FP dual con el @PPopular #RajoyenSalvados	245
fundacionexit	El 47% de los jóvenes de la 1ª Ed. de #FPDual con @Desigual_ES @ensenyamentcat ha sido contratado #eDuoExit #Talento	121
populares	Fomentamos la FP Dual @marianorajoy #CaraACaraL6 #YoVotoPP	120
marianorajoy	La Formación Profesional y la FP Dual son imprescindibles si queremos hacer de #España un país a la vanguardia. Esta apuesta es de éxito	103
gradosuperior	La FP dual crecera en Catalunya http://www.fpgradosuperior.es/noticias/fp-dual-crecera-catalunya/	97
iescolar	Los buenísimos resultados de la FP dual de la que presume Rajoy en realidad fueron un fiasco: http://buff.ly/2evCOJ3	91
JavierMaroto	Más FP dual, más becas en la Universidad, más impulso al inglés y más reconocimiento a los docentes #RutaSocial	86

sanchezcastejon	Hay que abrir espacios de diálogo entre los trabajadores y empresarios, y apostar por la FP dual y la I+D+i	85
populares	Alcanzaremos las 100.000 plazas de FP Dual #26Medidas26J	78
ccifuentes	Tenemos un proyecto educativo único en España: FP Dual Supra-empresarial con doble titulación española y alemana 🇪🇸 http://bit.ly/1qBrR1a	70
mdcospedal	El mejor plan de empleo joven y la mejor garantía de creación de empleo será el plan nacional de FP dual del PP	55
mdcospedal	#AFavorDeLosJovenes con @NNGG_CV. Vamos a crear 100.000 plazas para la FP Dual. #Afavor	55
populares	Apostamos por la FP Dual #SuEducaciónNuestroFuturo	51
Autor	Tuit	Rt
pablocasado_	Hay que seguir creando empleo, mantener el estado de bienestar, apostar por la innovación y la FP dual con el @PPopular #RajoyenSalvados	473
populares	Fomentamos la FP Dual @marianorajoy #CaraACaraL6 #YoVotoPP	309
populares	Alcanzaremos las 100.000 plazas de FP Dual #26Medidas26J	188
iescolar	Los buenisimos resultados de la FP dual de la que presume Rajoy en realidad fueron un fiasco: http://buff.ly/2evCOJ3	182
sanchezcastejon	Hay que abrir espacios de diálogo entre los trabajadores y empresarios, y apostar por la FP dual y la I+D+i	146
marianorajoy	La Formación Profesional y la FP Dual son imprescindibles si queremos hacer de #España un país a la vanguardia. Esta apuesta es de éxito	146
JavierMaroto	Más FP dual, más becas en la Universidad, más impulso al inglés y más reconocimiento a los docentes #RutaSocial	131
populares	.@pablocasado_ Mucho de lo que propone Ciudadanos en Educación ya lo ha hecho el PP, como en materia de FP dual http://www.cumplimos.es/educacion-camino-de-oportunidades/formacion-profesional-para-el-empleo/	119
mdcospedal	El mejor plan de empleo joven y la mejor garantía de creación de empleo será el plan nacional de FP dual del PP	99
Nestle_es	Por nuestro centro de La Penilla han pasado 71 estudiantes del Programa #FPDual y 23 han firmado contrato con Nestlé http://bddy.me/2eXkvKP	95
mdcospedal	#AFavorDeLosJovenes con @NNGG_CV. Vamos a crear 100.000 plazas para la FP Dual. #Afavor	93
populares	1)Alcanzar los 100.000 alumnos en la FP dual	88
populares	Apostamos por la FP Dual #SuEducaciónNuestroFuturo	88
empleo_SEPE	Actualización de nuestra publicación sobre #FPDual y Contrato formación y aprendizaje. #SEPE http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/fpd_contrato_fya.pdf	74

Tabla C5. Tuits con más respuestas, favoritos y retuits del tercer período (2017-2019)

Autor	Tuit	Res.
pablocasado_	Decálogo Educación: ♦ Libertad de elección ♦ Evaluación pública de conocimiento ♦ El castellano lengua vehicular ♦ Inspección adoctrinamiento ♦ Materias troncales comunes ♦ Bilingüismo inglés ♦ Educación concertada, especial y rural ♦ MIR educativo ♦ FP dual ♦ Escolarización 0-3	813
sanchezcastejon	El Gobierno avanza hacia la creación de un país justo e innovador. Lo hace fomentando el ecosistema de los #emprendedores tecnológicos. Con una FP Dual transformadora. Elaboraremos una Ley de #startups que reconozca sus singularidades y fomente su desarrollo. 🇪🇺 #SouthSummit2018	661
pablocasado_	En las CC. AA. donde gobernemos: ♦ Gratuidad progresiva Educación 0-3 años ♦ Libertad de elección de colegio ♦ Garantizamos la educación concertada, especial y ámbito rural ♦ Bachillerato concertado ♦ Fin de los barracones ♦ Bilingüismo en inglés ♦ FP dual #CentradosEnTuFuturo	178
pablocasado_	Nuestro decálogo en Educación ♦ Libertad de elección de colegio ♦ Evaluación pública nacional ♦ Contenido común en toda España ♦ Inspección adoctrinamiento ♦ Castellano lengua vehicular ♦ Bilingüismo en inglés ♦ Asignaturas digitales ♦ MIR educativo ♦ Escolarización 0-3 ♦ FP dual	178
pablocasado_	Para mejorar el empleo proponemos ♦ “Mochila austriaca”. El trabajador dispondrá de sus cotizaciones 🇪🇺 si cambia de trabajo 🇪🇺 o residencia 🇪🇺 o despido 🇪🇺 o cuando se jubila ♦ Bono FP dual - 430€ año compatible con el salario ♦ Bono formación, para la libre elección de los parados	148
populares	🇪🇺 @pablocasado_ recuerda que con el Partido Popular logramos: ● Los dos milagros económicos ● Récord de inversión en becas ● Tarifa plana de autónomos de hasta dos años ● Fomento de la FP Dual ● Saneamiento de la banca ● Los mejores servicios sociales #GarantíaDeCambio	135
pablocasado_	● Desde que gobierna el @PPopular se han creado 2 mill de empleos, se ha bajado el paro Juvenil un 20% y más de 800.000 jóvenes cursan la FP dual. Pero es imprescindible desbloquear la LOMCE para potenciar las materias más demandadas en el nuevo mercado laboral #EscuelaDelInvierno	73
populares	▶ @pablocasado_: En las Comunidades del PP, eligen las familias el tipo de Educación que quieren para sus hijos, no un código postal ni un político. Apostamos: 🇪🇺 Por una educación en libertad 🇪🇺 Por una educación bilingüe 🇪🇺 Por la FP dual #CentradosEnTuFuturo @pablocasado_: En las Comunidades del PP, eligen las familias el tipo de Educación que quieren para sus hijos, no un código postal ni un político. Apostamos: Por una educación en libertad Por una educación bilingüe Por la FP dual #CentradosEnTuFuturo	67
pablocasado_	Mi compromiso con el sector del automóvil 🇪🇺 🇪🇺 Defender a los 16 millones de conductores del diésel y a los fabricantes 🇪🇺 Impulso a la FP dual para luchar contra el paro juvenil 🇪🇺 I+d+i ↓ Tributación beneficiosa para la compra de vehículos eléctricos 🇪🇺 Puntos de recarga	58
IdiazAyuso	-Libertad elección enseñanza. -Bachillerato concertado/ Internacional. -FP Dual. A mí hay aspectos de la Ley de Violencia de Género que no me gustan. No creo que los hombres y mujeres seamos culpables o víctimas por razón de sexo. Pero no puede ser una línea roja para el cambio.	50
Autor	Tuit	Favs
pablocasado_	Decálogo Educación: ♦ Libertad de elección ♦ Evaluación pública de conocimiento ♦ El castellano lengua vehicular ♦ Inspección adoctrinamiento ♦ Materias troncales comunes ♦ Bilingüismo inglés ♦ Educación concertada, especial y rural ♦ MIR educativo ♦ FP dual ♦ Escolarización 0-3	2022
sanchezcastejon	El Gobierno avanza hacia la creación de un país justo e innovador. Lo hace fomentando el ecosistema de los #emprendedores tecnológicos. Con una FP Dual transformadora. Elaboraremos una Ley de #startups que reconozca sus singularidades y fomente su desarrollo. 🇪🇺 #SouthSummit2018	1076
siemens_ind	🇪🇺 ¿Eres estudiante o profesor de #automatización industrial? ¡Te ayudamos a mejorar! En #SiemensSCE, te ofrecemos: •Cursos •Documentación didáctica •Concurso •Manuales ¡Echa un vistazo! https://sie.ag/2Q9dyso #industria40 #digitalizacion #FP #FPDual	823
populares	¿Qué proponemos en materia educativa? 🇪🇺 🇪🇺 - Cheque para la FP dual - MIR Educativo a nivel nacional - Evaluación de conocimientos estatal - Bilingüismo también en la pública y concertada - Libertad de elección de colegio y del modelo educativo para los padres #EIDebate4N	694

siemens_es	#Empleo Estamos buscando #talento para estas vacantes: • Ingeniera/o de mejora de procesos (#Madrid) • #FPDual Técnica en Mecatrónica (#España / #Alemania) • Técnico CNC (#Zamudio) Apúntate: http://sie.ag/2AVGMTZ #soySiemens	597
pablocasado_	Para mejorar el empleo proponemos ♦ “Mochila austriaca”. El trabajador dispondrá de sus cotizaciones 🇪🇺 si cambia de trabajo 🇪🇺 o residencia 🇪🇺 o despido 🇪🇺 o cuando se jubila ♦ Bono FP dual - 430€ año compatible con el salario ♦ Bono formación, para la libre elección de los parados	549
pablocasado_	En las CC. AA. donde gobernemos: ♦ Gratuidad progresiva Educación 0-3 años ♦ Libertad de elección de colegio ♦ Garantizamos la educación concertada, especial y ámbito rural ♦ Bachillerato concertado ♦ Fin de los barracones ♦ Bilingüismo en inglés ♦ FP dual #CentradosEnTuFuturo	516
pablocasado_	Nuestro decálogo en Educación ♦ Libertad de elección de colegio ♦ Evaluación pública nacional ♦ Contenido común en toda España ♦ Inspección adocctrinamiento ♦ Castellano lengua vehicular ♦ Bilingüismo en inglés ♦ Asignaturas digitales ♦ MIR educativo ♦ Escolarización 0-3 ♦ FP dual	486
pablocasado_	Mi compromiso con el sector del automóvil 🇪🇺 🇪🇺 Defender a los 16 millones de conductores del diésel y a los fabricantes 🇪🇺 Impulso a la FP dual para luchar contra el paro juvenil 🇪🇺 I+d+i ↓ Tributación beneficiosa para la compra de vehículos eléctricos 🇪🇺 Puntos de recarga	426
populares	🇪🇺 @pablocasado_ recuerda que con el Partido Popular logramos: ● Los dos milagros económicos ● Récord de inversión en becas ● Tarifa plana de autónomos de hasta dos años ● Fomento de la FP Dual ● Saneamiento de la banca ● Los mejores servicios sociales #GarantíaDeCambio	313
Autor	Tuit	Rt
pablocasado_	Decálogo Educación: ♦ Libertad de elección ♦ Evaluación pública de conocimiento ♦ El castellano lengua vehicular ♦ Inspección adocctrinamiento ♦ Materias troncales comunes ♦ Bilingüismo inglés ♦ Educación concertada, especial y rural ♦ MIR educativo ♦ FP dual ♦ Escolarización 0-3	983
populares	¿Qué proponemos en materia educativa? 🇪🇺 🇪🇺 - Cheque para la FP dual - MIR Educativo a nivel nacional - Evaluación de conocimientos estatal - Bilingüismo también en la pública y concertada - Libertad de elección de colegio y del modelo educativo para los padres #EIDebate4N	556
sanchezcastejon	El Gobierno avanza hacia la creación de un país justo e innovador. Lo hace fomentando el ecosistema de los #emprendedores tecnológicos. Con una FP Dual transformadora. Elaboraremos una Ley de #startups que reconozca sus singularidades y fomente su desarrollo. 🇪🇺 🇪🇺 #SouthSummit2018	507
pablocasado_	Para mejorar el empleo proponemos ♦ “Mochila austriaca”. El trabajador dispondrá de sus cotizaciones 🇪🇺 si cambia de trabajo 🇪🇺 o residencia 🇪🇺 o despido 🇪🇺 o cuando se jubila ♦ Bono FP dual - 430€ año compatible con el salario ♦ Bono formación, para la libre elección de los parados	344
pablocasado_	Mi compromiso con el sector del automóvil 🇪🇺 🇪🇺 Defender a los 16 millones de conductores del diésel y a los fabricantes 🇪🇺 Impulso a la FP dual para luchar contra el paro juvenil 🇪🇺 I+d+i ↓ Tributación beneficiosa para la compra de vehículos eléctricos 🇪🇺 Puntos de recarga	261
pablocasado_	En las CC. AA. donde gobernemos: ♦ Gratuidad progresiva Educación 0-3 años ♦ Libertad de elección de colegio ♦ Garantizamos la educación concertada, especial y ámbito rural ♦ Bachillerato concertado ♦ Fin de los barracones ♦ Bilingüismo en inglés ♦ FP dual #CentradosEnTuFuturo	253
pablocasado_	Nuestro decálogo en Educación ♦ Libertad de elección de colegio ♦ Evaluación pública nacional ♦ Contenido común en toda España ♦ Inspección adocctrinamiento ♦ Castellano lengua vehicular ♦ Bilingüismo en inglés ♦ Asignaturas digitales ♦ MIR educativo ♦ Escolarización 0-3 ♦ FP dual	246
Cs_Andalucia	🇪🇺 @JuanMarin_Cs Sra. Rodríguez, yo sé que usted está en contra de la FP con prácticas en empresa, pero en otros lugares funciona la FP Dual. ¿Que 8 de cada 10 jóvenes encuentren empleo es una mala noticia? Yo prefiero mirar por el futuro de los andaluces #DebateCanalSur	211
populares	🇪🇺 @pablocasado_ recuerda que con el Partido Popular logramos: ● Los dos milagros económicos ● Récord de inversión en becas ● Tarifa plana de autónomos de hasta dos años ● Fomento de la FP Dual ● Saneamiento de la banca ● Los mejores servicios sociales #GarantíaDeCambio	194
siemens_ind	🇪🇺 ¿Eres estudiante o profesor de #automatización industrial? ¡Te ayudamos a mejorar! En #SiemensSCE, te ofrecemos: •Cursos •Documentación didáctica •Concurso •Manuales ¡Echa un vistazo! https://sie.ag/2Q9dyso #industria40 #digitalizacion #FP #FPDual	173

Tabla C6. Indicadores de centralidad de las cuentas clasificadas en la red general

Clasificación	Grado acumulado	Intermediación acumulada	Centralidad del vector propio acumulada
Cuentas Personales	11,91 %	26,72 %	7,93 %
Político	3,14 %	6,97 %	1,49 %
Empresarial	0,83 %	3,05 %	1,18 %
Educativo	5,4 %	11,3 %	0,85 %
Social	0,37 %	0,7 %	0 %
Fundaciones	1,49 %	2,7 %	3,46 %
Medios	0,69 %	2 %	0,95 %
Cuentas Institucionales	35,88 %	63,85 %	79,4 %
Político	5,13 %	7,77 %	8,15 %
Empresarial	7,72 %	12,77 %	28,13 %
Educativo	6,45 %	11,41 %	7,03 %
Social	0,69 %	1,69 %	0,68 %
Fundaciones	6,4 %	20,79 %	23,78 %
Medios	9,49 %	9,42 %	11,64 %
Total	47,79 %	90,57 %	87,33 %

Tabla C7. Evolución de los tuits publicados por las cuentas clasificadas por año y ámbito

Clasificación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
Cuentas Personales	4	292	592	323	694	1021	1370	1443	1094
Político	0	28	72	36	120	147	223	335	210
Empresarial	0	2	10	9	38	38	80	113	65
Educativo	3	244	481	243	432	514	679	616	447
Social	0	7	15	7	15	34	16	30	29
Fundaciones	0	2	1	12	53	80	220	267	308
Medios	1	10	13	16	36	208	152	82	35
Cuentas Institucionales	10	374	1233	1221	2134	2874	3609	3481	3623
Político	3	38	152	159	188	218	340	329	250
Empresarial	0	69	237	197	296	434	658	892	908
Educativo	5	140	318	244	428	496	744	851	1151
Social	0	6	21	31	29	105	30	50	51
Fundaciones	0	35	220	283	939	1075	1222	784	837
Medios	2	86	285	307	254	546	615	575	426

Tabla C8. Evolución de las cuentas clasificadas por año y ámbito

Clasificación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
Cuentas Personales	3	37	55	63	79	101	113	113	110
Político	0	6	11	8	12	14	18	20	19
Empresarial	0	1	3	2	5	10	9	11	14
Educativo	1	25	34	40	45	55	58	46	48
Social	0	2	3	3	3	3	5	8	6
Fundaciones	0	1	1	5	7	10	11	13	14
Medios	1	2	3	5	7	9	12	15	9
Cuentas Institucionales	7	80	129	160	199	236	297	328	316
Político	2	15	26	30	34	42	42	43	47
Empresarial	0	17	27	36	48	63	89	99	98
Educativo	4	22	29	38	56	66	85	91	84
Social	0	4	3	4	6	5	9	9	11
Fundaciones	0	5	6	7	14	12	17	18	19
Medios	1	17	38	45	41	48	55	68	57

Tabla C9. Evolución del promedio de tuits de las cuentas clasificadas por año y ámbito

Clasificación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
Cuentas Personales	2	7,89	10,76	5,13	8,78	10,11	12,12	12,77	9,95
Político	0	4,67	6,55	4,5	10	10,5	12,39	16,75	11,05
Empresarial	0	1	3,33	4,5	7,6	3,8	8,89	10,27	4,64
Educativo	3	9,76	14,15	6,08	9,6	9,35	11,71	13,39	9,31
Social	0	3,5	5	2,33	5	11,33	3,2	3,75	4,83
Fundaciones	0	2	1	2,4	7,57	8	20	20,54	22
Medios	1	5	4,33	3,2	5,14	23,11	12,67	5,47	3,89
Cuentas Institucionales	1,43	4,67	9,56	7,63	10,72	12,18	12,15	10,61	11,47
Político	1,5	2,53	5,85	5,3	5,53	5,19	8,1	7,65	5,32
Empresarial	0	4,06	8,78	5,47	6,17	6,89	7,39	9,01	9,27
Educativo	1,25	6,36	10,97	6,42	7,64	7,52	8,75	9,35	13,7
Social	0	1,5	7	7,75	4,83	21	3,33	5,56	4,64
Fundaciones	0	7	36,67	40,43	67,07	89,58	71,88	43,56	44,05
Medios	2	5,06	7,5	6,82	6,3	11,38	11,18	8,46	7,47

Tabla C10. Evolución de la aparición de nuevas cuentas clasificadas por año y ámbito

Clasificación	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9
Cuentas Personales	2	35	23	19	22	23	21	18	9
Político	0	6	6	2	5	2	7	4	2
Empresarial	0	1	2	0	2	5	3	4	4
Educativo	1	24	12	11	9	10	4	3	0
Social	0	2	1	1	1	0	1	3	1
Fundaciones	0	1	1	3	3	2	2	2	2
Medios	1	1	1	2	2	4	4	2	0
Cuentas Institucionales	7	73	72	59	58	69	71	57	25
Político	2	13	15	8	8	10	5	3	3
Empresarial	0	17	14	19	17	21	29	26	11
Educativo	4	18	12	15	19	22	21	13	5
Social	0	4	0	1	2	1	3	2	1
Fundaciones	0	5	1	2	7	1	5	3	3
Medios	1	16	30	14	5	14	8	10	2

Figura C5. Componente principal de la red de co-menciones de las cuentas clasificadas en el segundo período (2014-2016), filtrada a un mínimo de 5 co-menciones y un valor de co-mención de mínimo 3

Figura C6. Componente principal de la red de co-menciones de las cuentas clasificadas en el tercer período (2017-2019), filtrada a un valor de co-mención de mínimo 10

Figura C7. Componente principal de la red general de co-menciones, filtrada a un mínimo de 15 co-menciones y un valor de co-mención de mínimo 2. Modularidad 0,322 y 8 comunidades. El tamaño de los nodos se corresponde con su valor de grado y el color con la comunidad. El grosor de las aristas indica el valor de co-mención.

